

SAN GIROLAMO

MERISI MICHELANGELO DETTO CARAVAGGIO

(Milano 1571 - Porto Ercole 1610)

INVENTARIO: 056

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Sebbene ad oggi non conosciamo alcun documento circa la data del suo ingresso in casa Borghese, la critica non ha nessun dubbio nel ritenere che quest'opera possa essere entrata in collezione per interessamento del cardinale Scipione, come debitamente segnalato nel 1672 da Giovanni Pietro Bellori: "per lo medesimo Cardinale [Borghese] dipinse San Girolamo che scrivendo attentamente distende la mano e la penna al calamaio" (Bellori 1672, p. 208).

Discostandosi leggermente dai suoi colleghi, Maurizio Calvesi (1994, pp. 274-276) ipotizzò che la tela non fu commissionata dal potente prelado ma venne a lui donata da Caravaggio che, aiutato in una delle sue tante disavventure giudiziarie dal noto collezionista, lo omaggiò con questo dipinto, raffigurando a tal proposito Girolamo in veste di cardinale, in riferimento alla porpora del suo protettore.

Il dipinto fu segnalato per la prima volta nella descrizione della villa fatta da Iacomo Manilli nel 1650 (p. 85) e debitamente registrato nell'inventario del 1693 come "un quadro grande in tela con San Girolamo che scrive con la testa di morto del n. 316 cornice dorata del Caravaggi" (*Inv.* 1693, St. II, n. 43). Nonostante questo documento, nel 1790 l'opera fu erroneamente avvicinata a Jusepe de Ribera (*Inv.* 1790, St. V, n. 19), giungendo con tale nome, attraverso gli elenchi fidecommissari, ad Adolfo Venturi che nel 1893 (p. 62) confermò l'attribuzione allo Spagnoletto. Restituita poco dopo al catalogo di Caravaggio da Ettore Modigliani (L. Venturi 1909, p. 39), la paternità dell'opera fu nuovamente messa in dubbio da Matteo Marangoni (1922, p. 38), Nikolaus Pevsner (1927-1928, p. 387) e Ludwig Schudt (1942, p. 54), i cui pareri furono fortemente respinti da Hermann Voss (1924, p. 73), Lionello Venturi (1925, p. 12), Aldo De Rinaldis (1948, p. 59), sir Denis Mahon (1951, p. 234), Roger Hinks (1953, pp. 27, 71, 112) e Walter Friedländer (1953, p. 316).

Nel 1951, assieme ad altre opere di Caravaggio, la tela fu esposta da Roberto Longhi a Milano dove fu unanimemente riconosciuta dalla critica come opera autografa e pubblicata in quanto tale nel 1959 da Paola della Pergola (pp. 80-81) nel catalogo della Galleria Borghese.

Inserita da Longhi (1952, p. 41) tra le ultime opere del periodo romano, il dipinto fu datato tra il

1605-1606, opinione accolta generalmente da tutti gli studiosi, ad eccezione di Mahon (1951, p. 234) che ne anticipò l'esecuzione al 1602-1603 e nel 1952 (p. 19) al 1602-1604.

Secondo Mina Gregori (1992, p. 274), la tela fu ideata probabilmente nella stessa congiuntura mentale della *Madonna dei palafrenieri* ([inv. 110](#)), ossia tra il 1605-1606, prendendo a modello la testa del vecchio ritratto nel *San Girolamo* di Montserrat e dell'apostolo centrale della *Morte della Vergine* ([Parigi, Museo del Louvre](#)). Dal canto suo, invece, Friedländer (1955, pp. 203-204) rintracciò il volto del santo in opere più antiche, come nell'uomo con gli occhiali nella *Vocazione di san Matteo* (Roma, San Luigi de' Francesi), e nell'apostolo Pietro e nel servo di Saulo, raffigurati rispettivamente nella *Crocifissione di Pietro* e nella *Conversione di Saulo* nella cappella della famiglia Cerasi (Roma, Santa Maria del Popolo).

L'economia della materia pittorica e la resa sommaria di alcuni dettagli, come l'irregolarità della barba, la fattura rapida del mantello e diversi pentimenti - alla mano sinistra, al braccio destro, al viso e nella posa del santo - spinsero Maurizio Marini a ritenere l'opera non finita (1974, p. 202; 1987, p. 489), ipotesi smentita nel 1983 da Mia Cinotti (p. 496).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, p. 208;
- A. Manazzale, *Itinerario*, 1817, I, p. 243;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, Stuttgart-Tübingen 1830-1842, III, I, p. 295;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 374;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 62;
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 81;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 39;
- G. Rouchès, *Le Caravage*, Paris 1920, p. 87;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze 1922), a cura di N. Tarchiani, Roma 1922, p. 50;
- M. Marangoni, *Il Caravaggio*, Firenze 1922;
- L. Schudt, *Caravaggio*, Wien 1942, p. 54;
- M. Marangoni, *Note sul Caravaggio alla Mostra del Sei e Settecento*, in "Bollettino d'Arte", N. S. II, 1922-1923, p. 220;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1924, p. 73;
- L. Venturi, *Il Caravaggio*, Roma 1925, p. 12;
- M. Marangoni, *Arte Barocca*, Firenze 1927, p. 152;
- N. Pevsner, *Eine Revision der Caravaggio Daten*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", LXI, 1927-1928, p. 387;
- A. von Schneider, *Entlehnungen Heindrick Ter Brugghens aus dem Werk Caravaggio's*, in "Oud Holland", XLIV, 1927, p. 267;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 92;
- L. Zahn *Caravaggio (mit einem Kapitel über: Caravaggio und die Kunst der Gegenwart, von Georg Kirsta)*, Berlin 1928, pp. 46, 58;
- *Catalogo della Mostra del Seicento e Settecento in Palazzo Pitti*, Roma-Firenze 1930, I, p. 47;
- G. Isarlo, *Catalogues. Caravage et le Caravagisme européen* (II), Aix-en-Provence 1941, p. 95;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 59;
- B. Berenson, *Del Caravaggio, delle sue incongruenze e della sua fama*, Firenze 1951, p. 35;
- G. Castelfranco, *Mostra del Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, p. 285;
- *Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi*, catalogo della mostra (Milano 1951), Firenze 1951, p.

29;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma (Itinerari dei Musei e monumenti d'Italia)*, Roma 1951, p. 39;
- D. Mahon, *Caravaggio's Chronology*, in "The Burlington Magazine", XCIII, 1951, p. 234;
- M. Valsecchi, *Caravaggio*, Milano-Firenze 1951, tav. 48;
- L. Venturi, *Il Caravaggio*, Novara 1951, pp. 29, 56;
- C. Baroni, *Tutta la pittura del Caravaggio*, Milano 1952, pp. 14, 22, 24;
- *Caravaggio en de Nederlanden*, catalogo della mostra (Utrecht 1952), Utrecht 1965, p. 4;
- R. Longhi, *Il Caravaggio*, Milano 1952, p. 41, tav. 37;
- D. Mahon, *Addenda to Caravaggio*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, p. 19;
- L. Menassè, *Il Caravaggio a Roma*, in "Capitolium", XXVII, 1952, p. 95;
- W. Friedländer, *Recensione al Caravaggio di R. Longhi (1952) e di L. Venturi (1951)*, "The Art Bulletin", XXXV, 1953, p. 316;
- L. Grassi, *Il Caravaggio* (dispense a cura di M. Carreri e M. R. Donati), Roma 1953, pp. 103, 181;
- D. Mahon, *Contrast in Art-historical Method: Two Recent Approaches to Caravaggio*, in "The Burlington Magazine", XCV, 1953, p. 213 (nota 9);
- R. Hinks, *Michelangelo Merisi da Caravaggio – His Life, his Legend, his Works*, London 1953, pp. 27, 71, 112;
- F. Baumgart, *Die Caravaggio Forschung Seit 1943, Caravaggio Bibliographie 1943-1953*, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", XVII, 1954, p. 199;
- F. Baumgart, *Caravaggio, Kunst und Wirklichkeit*, Berlin 1955, pp. 35, 103;
- J. Bialostocki *Caravaggio*, Warszawa 1955, p. 45;
- W. Friedländer, *Caravaggio Studies*, Princeton-New York 1955, pp. 119, 132, 203;
- D. Mahon, *Artists in seventeenth-century Rome*, in "The Burlington Magazine", XCVII, 1955, p. 229;
- L. Ferrara *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 136;
- S. Samek-Ludovici, *Vita del Caravaggio dalle testimonianze del suo tempo*, Milano 1956, pp. 62, 128;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, pp. 80-81, n. 115;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, in "Arte antica e moderna", XXVI, 1964, p. 224;
- M. Marini, *Io, Michelangelo da Caravaggio*, Roma 1974, pp. 202, 413-416;
- H. Roettgen *Il Caravaggio. Ricerche e interpretazioni*, Roma 1974, p. 117;
- M. Cinotti, *Michelangelo Merisi detto il Caravaggio*, in *I pittori bergamaschi*, IV, *Il Seicento*, I, Bergamo 1983, pp. 205-641, pp. 496-497;
- H. Hibbard, *Caravaggio*, New York-London 1983, pp. 193-194;
- L. Salerno, *La natura morta in Italia, 1560-1805*, Roma 1984, p. 38;
- C. Tempesta, *San Giovanni Battista, Roma, Galleria Borghese*, in *Itinerari d'arte e di cultura. Musei. Caravaggio nei musei romani*, Roma 1984, p. 37;
- M. Marini, *Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus". La tragica esistenza, la raffinata cultura, il mondo sanguigno del primo Seicento, nell'iter pittorico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 1987, p. 490;
- M. Gregori, scheda in *Michelangelo Merisi da Caravaggio. Come nascono i capolavori*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti-Sala Bianca, 1991-1992; Roma, Palazzo Ruspoli, 1992), a cura di M. Gregori, Milano 1992, pp. 274-280;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, pp. 274-276;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 57;
- A. Coliva, in *Caravaggio e i suoi: percorsi caravaggeschi in Palazzo Barberini*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, 1999), a cura di C. Strinati, Napoli 1999, pp. 128-129;
- M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus": l'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 2001, pp. 504-505, n. 74;
- J.T. Spike, *Caravaggio*, New York, 2001, pp. 215-217;
- P. Caretta, V. Sgarbi, *Caravaggio e l'Europa: il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti* (Milano, 2005-2006; 2006), a cura di L. Spezzaferro, Milano 2005, p. 154, n. I.5;
- M. Marini, *Caravaggio "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari di tutti i tempi*, Roma 2005, p. 504;
- N. Hartje, *Caravaggio. Originale und Kopien im Spiegel der Forschung*, catalogo della mostra

- (Dusseldorf 2006-2007), Ostfildern 2006, p. 227;
- *Rembrandt Caravaggio*, catalogo della mostra (Amsterdam 2006), a cura di D. Bull, Zwolle 2006, pp.
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 24.
 - S. Ebert-Schifferer, *Caravaggio e il suo ambiente: ricerche e interpretazioni*, Milano 2007, pp. 32-33, 220;
 - A. Coliva, in *Caravaggio-Bacon, catalogo della mostra* (Roma 2009-2010), a cura di A. Coliva, M. Peppiatt, Milano 2009, pp. 138-140;
 - S. Ebert-Schifferer, *Caravaggio. Sehen, Staunen, Glauben*, München 2009, p. 186-187;
 - S. Schütze, *Caravaggio. The complete work*, London 2009, p. 271;
 - A. Coliva, scheda in A. Coliva, *Caravaggio a Roma*, Roma 2010, pp. 106-107;
 - *Caravaggio e seus seguidores*, catalogo della mostra (Belo Horizonte, Casa Fiat de Cultura, 2012; Buenos Aires, Museo Nacional de Buenos Aires, 2012), a cura di R. Vodret, G. Leone, F. Magalhães, São Paulo 2012;
 - V. Pacelli, G. Forgione, *Caravaggio tra arte e scienza*, Napoli 2012, pp. 390-391;
 - A. Coliva, scheda in *da Guercino a Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma 2014-2015), a cura di A. Coliva, M. Gregori, S. Androsov, Urbino 2014, pp. 88-89;
 - A. Ramon, *Sant Jerome penitent de Caravaggio*, Barcelona 2014;
 - A. Coliva, *Caravaggio. San Girolamo scrivente: iconografia di un santo*, Busto Arsizio 2016;
 - A. Ramon, *San Girolamo penitente*, in *Dentro Caravaggio*, catalogo della mostra (Milano 2017-2018), Milano 2017, pp. 132-137;
 - L. Scanu, in *Caravage à Rome. Amis et ennemis*, catalogo della mostra (Parigi, Musée Jacquemart-André, 2018-2019), a cura di F. Cappelletti, M.C. Terzaghi, P. Curie, Bruxelles 2018, p. 142;
 - L. Scanu, *La storia per le immagini. Caravaggio e la critica europea del Novecento, percorsi per un'iconografia storica*, Padova 2018, p. 57;
 - A. Casati, *Caravaggio tra naturalismo e realismo. Un percorso nella critica attraverso le mostre 1922-1951*, Milano 2020.

English version

SAINT JEROME

MERISI MICHELANGELO CALLED CARAVAGGIO

(Milan 1571 - Porto Ercole 1610)

INVENTORY: 056

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Although we have no documentation concerning the date of its entry into the Borghese Collection, critics are certain that this painting came into the possession of the family at the behest of Cardinal Scipione, as Giovanni Pietro Bellori duly noted in 1672: 'For the cardinal [Borghese] he executed a work with St Jerome extending his hand and pen toward the inkwell as he writes attentively (Bellori 1672, p. 208).

Slightly dissenting from his colleagues, Maurizio Calvesi proposed that the canvas was not commissioned by the powerful prelate but was rather personally donated to him by Caravaggio: aided by the well-known collector in one of his many juridical run-ins, the artist repaid him with this painting, in which the cardinal's cassock worn by Jerome is intended as a tribute to his protector.

The work was mentioned for the first time in a description of the villa made by Iacomo Manilli in 1650. It was then listed in the 1693 inventory as 'a large canvas painting with St Jerome writing and a skull: no. 316, in a gilded frame. By Caravaggio'. In spite of this document, in 1790 the work was mistakenly ascribed to Jusepe de Ribera. This attribution was retained in both the *Inventario Fidecommissario* and by Adolfo Venturi in 1893. Several years later, Ettore Modigliani again proposed the name of Caravaggio, an opinion, however, which was not accepted by Matteo Marangoni, Nikolaus Pevsner and Ludwig Schudt. The attributions of these three scholars were in turn strongly criticised by Hermann Voss, Lionello Venturi, Sir Denis Mahon, Aldo De Rinaldis, Roger Hinks and Walter Friedländer.

In 1951, Roberto Longhi included the painting in an exhibition of works by Caravaggio, held in Milan; critics unanimously supported the attribution. In 1959, Paola Della Pergola concurred when she published the work in the catalogue of the Galleria Borghese.

Longhi believed the work to be among the last ones of the artist's Roman period, dating it to 1605-6. This opinion was generally accepted by scholars, with the exception of Mahon, who anticipated the period of its execution to 1602-4. According to Mina Gregori, the painting was probably conceived together with the *Madonna and Child with Saint Anne (Madonna dei palafrenieri*, inv. no. 110) – that is, in 1605-6 – taking as its model the head of the elderly saint in Montserrat's *St Jerome* as well as that of the central apostle in Caravaggio's own *Death of the Virgin* (Paris, Louvre). For his part, Friedländer traced the saint's face to older works, citing in particular the man with glasses in *The Calling of Saint Matthew* (Rome, Church of St. Louis of the French), the apostle Peter in the *Crucifixion of Saint Peter*, and Saul's servant in *Conversion on the Way to Damascus* (Cerasi family chapel, Santa Maria del Popolo, Rome).

The limited quantity of paint used in the work, the summary representation of some details – such as the irregularity of the beard and the rapid execution of the cassock – as well as several elements that seem to indicate that the painter had second thoughts – evident in the left hand, the right arm, the face and the pose of the saint – inclined Maurizio Marini to propose that the painting was unfinished. In 1983, however, Mia Cinotti rejected this idea.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, p. 208;
- A. Manazzale, *Itinerario*, 1817, I, p. 243;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, Stuttgart-Tübingen 1830-1842, III, I, p. 295;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 374;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 62;
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 81;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 39;
- G. Rouchès, *Le Caravage*, Paris 1920, p. 87;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze 1922), a cura di N. Tarchiani, Roma 1922, p. 50;
- M. Marangoni, *Il Caravaggio*, Firenze 1922;
- L. Schudt, *Caravaggio*, Wien 1942, p. 54;
- M. Marangoni, *Note sul Caravaggio alla Mostra del Sei e Settecento*, in "Bollettino d'Arte", N. S. II, 1922-1923, p. 220;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1924, p. 73;
- L. Venturi, *Il Caravaggio*, Roma 1925, p. 12;
- M. Marangoni, *Arte Barocca*, Firenze 1927, p. 152;

- N. Pevsner, *Eine Revision der Caravaggio Daten*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", LXI, 1927-1928, p. 387;
- A. von Schneider, *Entlehnungen Heindrick Ter Brugghens aus dem Werk Caravaggio's*, in "Oud Holland", XLIV, 1927, p. 267;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 92;
- L. Zahn *Caravaggio (mit einem Kapitel über: Caravaggio und die Kunst der Gegenwart, von Georg Kirsta)*, Berlin 1928, pp. 46, 58;
- *Catalogo della Mostra del Seicento e Settecento in Palazzo Pitti*, Roma-Firenze 1930, I, p. 47;
- G. Isarlo, *Catalogues. Caravage et le Caravagisme européen (II)*, Aix-en-Provence 1941, p. 95;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 59;
- B. Berenson, *Del Caravaggio, delle sue incongruenze e della sua fama*, Firenze 1951, p. 35;
- G. Castelfranco, *Mostra del Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, p. 285;
- *Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi*, catalogo della mostra (Milano 1951), Firenze 1951, p. 29;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma (Itinerari dei Musei e monumenti d'Italia)*, Roma 1951, p. 39;
- D. Mahon, *Caravaggio's Cronology*, in "The Burlington Magazine", XCIII, 1951, p. 234;
- M. Valsecchi, *Caravaggio*, Milano-Firenze 1951, tav. 48;
- L. Venturi, *Il Caravaggio*, Novara 1951, pp. 29, 56;
- C. Baroni, *Tutta la pittura del Caravaggio*, Milano 1952, pp. 14, 22, 24;
- *Caravaggio en de Nederlanden*, catalogo della mostra (Utrecht 1952), Utrecht 1965, p. 4;
- R. Longhi, *Il Caravaggio*, Milano 1952, p. 41, tav. 37;
- D. Mahon, *Addenda to Caravaggio*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, p. 19;
- L. Menassè, *Il Caravaggio a Roma*, in "Capitolium", XXVII, 1952, p. 95;
- W. Friedländer, *Recensione al Caravaggio di R. Longhi (1952) e di L. Venturi (1951)*, "The Art Bulletin", XXXV, 1953, p. 316;
- L. Grassi, *Il Caravaggio* (dispense a cura di M. Carreri e M. R. Donati), Roma 1953, pp. 103, 181;
- D. Mahon, *Contrast in Art-historical Method: Two Recent Approaches to Caravaggio*, in "The Burlington Magazine", XCV, 1953, p. 213 (nota 9);
- R. Hinks, *Michelangelo Merisi da Caravaggio – His Life, his Legend, his Works*, London 1953, pp. 27, 71, 112;
- F. Baumgart, *Die Caravaggio Forschung Seit 1943, Caravaggio Bibliographie 1943-1953*, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", XVII, 1954, p. 199;
- F. Baumgart, *Caravaggio, Kunst und Wirklichkeit*, Berlin 1955, pp. 35, 103;
- J. Bialostocki *Caravaggio*, Warszawa 1955, p. 45;
- W. Friedländer, *Caravaggio Studies*, Princeton-New York 1955, pp. 119, 132, 203;
- D. Mahon, *Artists in seventeenth-century Rome*, in "The Burlington Magazine", XCVII, 1955, p. 229;
- L. Ferrara *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 136;
- S. Samek-Ludovici, *Vita del Caravaggio dalle testimonianze del suo tempo*, Milano 1956, pp. 62, 128;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, pp. 80-81, n. 115;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, in "Arte antica e moderna", XXVI, 1964, p. 224;
- M. Marini, *Io, Michelangelo da Caravaggio*, Roma 1974, pp. 202, 413-416;
- H. Roettgen *Il Caravaggio. Ricerche e interpretazioni*, Roma 1974, p. 117;
- M. Cinotti, *Michelangelo Merisi detto il Caravaggio*, in *I pittori bergamaschi*, IV, *Il Seicento*, I, Bergamo 1983, pp. 205-641, pp. 496-497;
- H. Hibbard, *Caravaggio*, New York-London 1983, pp. 193-194;
- L. Salerno, *La natura morta in Italia, 1560-1805*, Roma 1984, p. 38;
- C. Tempesta, *San Giovanni Battista, Roma, Galleria Borghese*, in *Itinerari d'arte e di cultura. Musei. Caravaggio nei musei romani*, Roma 1984, p. 37;
- M. Marini, *Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus". La tragica esistenza, la raffinata cultura, il mondo sanguigno del primo Seicento, nell'iter pittorico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 1987, p. 490;
- M. Gregori, scheda in *Michelangelo Merisi da Caravaggio. Come nascono i capolavori*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti-Sala Bianca, 1991-1992; Roma, Palazzo Ruspoli, 1992), a cura di M. Gregori, Milano 1992, pp. 274-280;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal*

- Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, pp. 274-276;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 57;
 - A. Coliva, in *Caravaggio e i suoi: percorsi caravaggeschi in Palazzo Barberini*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, 1999), a cura di C. Strinati, Napoli 1999, pp. 128-129;
 - M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus": l'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 2001, pp. 504-505, n. 74;
 - J.T. Spike, *Caravaggio*, New York, 2001, pp. 215-217;
 - P. Caretta, V. Sgarbi, *Caravaggio e l'Europa: il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti* (Milano, 2005-2006; 2006), a cura di L. Spezzaferro, Milano 2005, p. 154, n. 1.5;
 - M. Marini, *Caravaggio "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari di tutti i tempi*, Roma 2005, p. 504;
 - N. Hartje, *Caravaggio. Originale und Kopien im Spiegel der Forschung*, catalogo della mostra (Dusseldorf 2006-2007), Ostfildern 2006, p. 227;
 - *Rembrandt Caravaggio*, catalogo della mostra (Amsterdam 2006), a cura di D. Bull, Zwolle 2006, pp.
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 24.
 - S. Ebert-Schifferer, *Caravaggio e il suo ambiente: ricerche e interpretazioni*, Milano 2007, pp. 32-33, 220;
 - A. Coliva, in *Caravaggio-Bacon, catalogo della mostra* (Roma 2009-2010), a cura di A. Coliva, M. Peppiatt, Milano 2009, pp. 138-140;
 - S. Ebert-Schifferer, *Caravaggio. Sehen, Staunen, Glauben*, München 2009, p. 186-187;
 - S. Schütze, *Caravaggio. The complete work*, London 2009, p. 271;
 - A. Coliva, scheda in A. Coliva, *Caravaggio a Roma*, Roma 2010, pp. 106-107;
 - *Caravaggio e seus seguidores*, catalogo della mostra (Belo Horizonte, Casa Fiat de Cultura, 2012; Buenos Aires, Museo Nacional de Buenos Aires, 2012), a cura di R. Vodret, G. Leone, F. Magalhães, São Paulo 2012;
 - V. Pacelli, G. Forgione, *Caravaggio tra arte e scienza*, Napoli 2012, pp. 390-391;
 - A. Coliva, scheda in *da Guercino a Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma 2014-2015), a cura di A. Coliva, M. Gregori, S. Androsov, Urbino 2014, pp. 88-89;
 - A. Ramon, *Sant Jerome penitent de Caravaggio*, Barcelona 2014;
 - A. Coliva, *Caravaggio. San Girolamo scrivente: iconografia di un santo*, Busto Arsizio 2016;
 - A. Ramon, *San Girolamo penitente*, in *Dentro Caravaggio*, catalogo della mostra (Milano 2017-2018), Milano 2017, pp. 132-137;
 - L. Scanu, in *Caravage à Rome. Amis et ennemis*, catalogo della mostra (Parigi, Musée Jacquemart-André, 2018-2019), a cura di F. Cappelletti, M.C. Terzaghi, P. Curie, Bruxelles 2018, p. 142;
 - L. Scanu, *La storia per le immagini. Caravaggio e la critica europea del Novecento, percorsi per un'iconografia storica*, Padova 2018, p. 57;
 - A. Casati, *Caravaggio tra naturalismo e realismo. Un percorso nella critica attraverso le mostre 1922-1951*, Milano 2020.

